

WELLNESS (SOG`LOMLASHTIRISH) TURIZMNI RIVOJLANISHIGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR

Alimova Shaxnoza Oktyamovna

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti, Toshkent sh, O`zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901663>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada sog`lomlashtirish turizmining rivojlanishiga ta`sir etuvchi omillar xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida o`rganilgan bo`lib, mamlakatimizda mazkur turizm turini takomillashtirish uchun takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so`zlar: wellness turizm, Global Wellness instituti, sog`lomlashtirish xizmatlari, infratuzilma, investitsiya, sarmoya.

Аннотация. В данной научной статье на основе опыта зарубежных стран изучены факторы, влияющие на развитие велнес туризма, а также сделаны предложения по совершенствованию этого вида туризма в нашей стране.

Ключевые слова: велнес туризм, Global Wellness Institute, оздоровительные услуги, инфраструктура, инвестиции.

Abstract. In this scientific article, the factors influencing the development of wellness tourism are studied based on the experience of foreign countries and proposals are made to improve this type of tourism in our country.

Keywords: wellness tourism, Global Wellness Institute, wellness services, infrastructure, investments.

Wellness turizm sayohat davomiyligi bo`yicha eng qisqa, kam harajat, kasalliklarni oldini olish, asablarni tinchlantirish, sog`lom turmush tarzini yo`lga qo`yish kabi xizmatlardan tibbiyot sohasi nomutaxassislari tomonidan bir xil sifatga ega bo`lgan xizmatlarning ko`rsatilishi, insonning salomatligi va farovonligini yaxshilash ehtiyojni qondiradigan turizm turidir.

Wellness turizmi 2022 yilgacha o`rtacha yillik sur`atda 7,5 foizga oshgani qayd etildi. Bu umumiy turizm uchun hisoblangan 6,4 foizlik o'sishdir. Wellness sayohatlaridan tushayotgan tushum 650.7 milliard dollarni tashkil etadi.

Global Wellness instituti hisobotlariga ko`ra, 2027 yilda wellness turizmdan tushadigan daromad 2 barobarga oshishi (1.366.6 mrd AQSH dollari) taxmin qilingan. Pandemiya davrida ushbu ko`rsatgich 350.6 milliard dollarga tushib ketgan, lekin 2022 yil hisobida ikki barovarga ko`tarilib, eng ommalashgan turizm turi ekanligini tasdiqlaydi.

Xizmat ko`rsatish nuqtai nazaridan turar joy segmenti 2022-yilda 23,3% daromad ulushi bilan bozorda ustunlik qildi. Mashhur sayyohlik yo`nalishlarida hashamatli va yuqori darajadagi mehmonxonalar va dam olish maskanlarining tobora ko`payib borayotgani turar joy segmentining o`sishiga katta hissa qo`shmoqda. Turar joyni chodirda, karvonda yoki kampervanda, mehmonxonada, motelda, yotoqxonada, xususiy uyda (tijorat, masalan, yotoqxonada va nonushta, mehmon uyi) yoki uyda qolish mumkin.

1-rasm. Global wellness turizm bozorida xizmatlar ulushi

Wellness faoliyati segmenti (17,2%) prognoz davrida sezilarli o'sishning guvohi bo'lishi kutilmoqda. Buni kurortlar, tana uqalashlari, meditatsiya, yoga, Ayurveda terapiyasi va boshqalarga iste'molchi xarajatlarining ko'payishi bilan bog'lash mumkin. Bundan tashqari, pandemiya davrida o'z-o'zini parvarish qilishga bo'lgan e'tibor va talab ortib borayotganligi sababli, mamlakat ichidagi transport (23,1%) va oziq-ovqat va ichimliklar segmenti (15.6%) prognoz davrida sezilarli o'sishga erishdi.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida asosiy xizmatlar ya'ni: joylashtirish va transport xizmatlari qatoriga wellness faoliyati xizmatlari ham asta – sekinlik bilan asosiylar qatoriga kirib bormoqda.

Ixtisoslashgan sayohatning boshqa shakllari singari, wellness sayohati ham turli – tuman sog'lomlashtirish manzilgohlariga ega. Har bir yo'nalish hamda har bir sayohatgoh o'zining mahalliy madaniyati, tabiiy boyliklari, taomlari va boshqalar bilan bog'liq bo'lgan sog'lom turmush tarziga ega. Aqlli va ishbilarmon wellness sayohatchilari, ayniqsa ming yillik avlod vakillari - bu joy boshqa joydan farq qiladigan narsaga qiziqishadi. Ushbu noyob va haqiqiy tajribalar mahalliy shifo amaliyotiga asoslanishi mumkin; qadimiy ma'naviy an'analar; mahalliy o'simliklar va o'rmonlar; maxsus loylar, minerallar va suvlar; xalq arxitekturasi; mahalliy mahsulotlari va oshpazlik an'analari; tarix va madaniyat; va hokazo. Har bir yo'nalish har xil bo'lganligi sababli, wellness sayohatchilariga har doim o'ziga xos bir narsa taklif etiladi.

Global Wellness Institutining 2022 yil sarhisobiga ko'ra, sog'lomlashtirish turizm rivojlanishi bo'yicha yuqori o'rinlarni egallagan 20 ta mamlakat ro'yxati shakllangan.

1-jadval. Wellness turizmi rivojlangan mamlakatlar yigirmataligi

№	Mamlakatlar nomi	Wellness turizm daromadlari, (mln Aqsh dollarida)				Yillar kesimidagi tafovud (%)		2022 yilda sayohatlar soni, (mln kishi)
		2019	2020	2021	2022	2019-2020	2021-2022	
1	AQSH	263.5	147.3	198.7	255.6	-44.1	31.8	195.4
2	Germaniya	73.5	31.2	48.5	70.2	-57.5	49.9	61.6

3	Fransiya	34.7	22.1	28.9	35.5	-36.4	26.9	36.1
4	Avstriya	18.9	11.9	11.4	19.5	-36.8	27.9	16.7
5	Shvetsariya	15.5	9.4	11	17.7	-39.7	37.3	11.3
6	Yaponiya	26.6	10.3	10.6	17.6	-61.4	31.1	34.5
7	Italiya	14.5	7.5	10.9	15.7	-48.3	44.6	11.6
8	Buyuk Britaniya	15.1	4.9	11.4	15.6	-67.6	78.7	23.6
9	Avstraliya	14	7.9	9.9	14.4	-43.9	35.4	11.9
10	Meksika	12.5	5.9	10.2	13.8	-53.3	53.3	17.5
11	Ispaniya	10.8	3.5	6.1	11.4	-67.7	80.3	18.5
12	Xitoy	34.4	10.7	16	11.2	-68.9	2.3	40.4
13	Hindiston	13.3	3.5	6.1	11.4	-67.7	80.3	18.5
14	Kanada	13.9	7.1	6.8	11	-73.6	76.8	95.3
15	Tailand	16.9	4.2	2	7.8	-75.1	35.7	10.4
16	Daniya	3.8	4.3	4.9	6	12.6	18.4	6.3
17	Janubiy Koreya	8.3	4.4	5	5.4	-47.2	11.3	20
18	BAA	2.8	2.1	2.9	5.4	-26.3	61.2	1.9
19	Portugaliya	4.4	3	4.1	5.3	-32.7	34.2	5.8
20	Turkiya	5.7	1.5	3.2	4.8	-74.4	81.9	9.2

Ushbu jadvalda ko`rish mumkinki, Amerika va Yevropa davlatlari eng yuqori o`rinlarni egallagan. Bu ko`rsatkichlarni batavsil o`rganish natijasida:

- Wellness turizm infratuzilmasiga kiritilgan sarmoyalar, investitsiyalar;
- Mamlakat fuqarolarining yuqori daromadi;
- Insonlarning sog`lomlashtirish xizmatlariga bo`lgan ehtiyoji yuqoriligi;
- Mamlakat tomonidan tashkiliy-siyosiy qo`llab –quvvatlash;
- Tabiiy resurslarining mavjudligi;
- Davlatning inson salomatligi uchun g`amxo`rligi;

va h.k kabi wellness turizm rivojlanishiga ta`sir etuvchi omillar sifatida qayd etilgan.

O`zbekistonda yetarli darajada wellness turizmni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar mavjud bo`lib ushbu turizm turini takomillashtirishda **zarur** bo`lgan wellness xizmatlari mavjud maskanlar holatiga ko`ra, O`zbekistondagi sanatoriyalar 2023 yil holatiga ko`ra 99 tani tashkil etgan, 2023 yil sentabr holatiga ko`ra esa wellness mehmonxonalar 41 tani, xususiy klinikalar 802 ta bo`lib, shundan wellness xizmatlari mavjud xususiy klinikalar 70 tani tashkil etadi. Shuningdek turli hududlarda wellness markazlar (Hammom, fitness klublar va h.k) va tabiiy resurslardan tashkil topgan (Issiq qum, issiq buloq, chuchuk suv, quyosh tik tushadigan manzillar, tuzli g`orlar) insonlarning salomatligini tiklash va xordiq chiqarish uchun xizmat yuritib kelmoqda.

Demak, mamlakatda sog`lomlashtirish turizmini rivojlanishi uchun fuqarolarga shart –sharoit yaratib berish, jumladan, korxonalarining kasaba uyushmalari tomonidan chegirmali dasturlar taqdim etish, sherikchilik usulida sog`lomlashtirish zonalarini takomillashtirish, xizmatlar sifatini yuqorilashda kadrlar malakasini oshirish, marketingdan samarali foydalanish kabi chora-tadbirlar qo`llansa, yurtimizda yana bir turizm turiga ehtiyoj oshadi.

REFERENCES

1. Т.А.Бурменко, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

- ТУРИЗМ» РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА, 2016.26(1).42-49, - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-soderzhanii-ponyatiya-ozdorovitelnyy-turizm> (дата обращения: 17.02.2023).
2. Eva Csirmaz, Karoly Peto, University of Debrecen, Faculty of Economics and Business Administration, Hungary, “International trends in recreational and wellness tourism, Procedia Economics and Finance 32 (2015) 755 – 762, - URL: <https://www.scribd.com/document/467318363/International-Trends-in-Recreational-and-Wellness-Tourism> (дата обращения: 14.02.2023).
 3. Galina Romanova, Alexandr Vetitnev and Frederic Dimanche “Health and wellness tourism”, Russia, 2015 y, 237
 4. <https://globalwellnessinstitute.org/> Global Wellness Institute (дата обращения: 15.02.2023).
 5. <https://www.researchandmarkets.com/reports/5669159/wellness-tourism-global-market-report-2022> Wellness Tourism research market report 2022 (дата обращения: 15.03.2023).
 6. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/wellness-tourism-market> Grand view research (дата обращения: 15.02.2023).
 7. <https://booking.com> (дата обращения: 02.09.2023).
 8. <https://www.goldenpages.uz/uz/rubrics/?Id=107115>(дата обращения: 02.09.2023).